

БОШЛАНҒИЧ СИНФЛАРДА ХОРИЖИЙ ТИЛ ЎҚИТИШНИНГ МЕТОДИК ШАКЛЛАРИ

Мохирахон Абдумаликходжаевна Усмонходжаева

Чирчиқ давлат педагогика университети

ўқитувчиси

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада бошланғич синфларда хорижий тил ўқитишнинг методик шакллари яъни дарсни режалаштириш ва олиб беришда методик ёндашувларга асосланилиши, дарсларни самарали ташкил этишда турли хил методик аспектлар кўрсатиб ўтилган.

Калит сўзлар: бошланғич синф, хорижий тил, методика, ўқитиш.

ANNOTATION

This article presents methodological forms of teaching a foreign language in primary grades, namely, the use of methodological approaches in lesson planning and implementation, and various methodological aspects in the effective organization of lessons.

Keywords: foreign language, teaching, methodological, primary grades

Жонли ўқув муҳити (синфда жонли мулоқотни юзага келтириш) ўқувчиларнинг ўрганилаётган чет тилда мулоқот қобилиятини такомиллаштиришга ёрдам беради. Бундай синф хонаси, ўқув муҳитини яратишда нафақат хорижий тилларни ўқитиш тамойиллари ва методик ёндашувлари ҳамда бошланғич синф ўқувчиларига хорижий тил ўқитишнинг ўзига хос хусусиятларини инобатга олиш, балки дарс жараёнини тўғри ташкил этиш, унда қўлланувчи энг мақбул ва самарали методларни танлаш ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Дарсларни режалаштириш, тайёргарлик кўриш ва ўтказишда методик ёндашувларга асосланишимиз дарс сифатини таъминлайди; уларни дарс жараёнига қандай амалий қўллашни илмий ўрганиш, яъни методикасини ишлаб чиқиш мазкур фасл вазифаси саналади. Қуйида бошланғич синфда чет тилларни ўқитишнинг методик аспектларини кўриб чиқамиз:

- ҳаракат орқали чет тилларни ўқитиш/ўрганиш;
- ҳикоялар билан ва ҳикоялар ёрдамида чет тилларни ўқитиш/ ўрганиш;

- ўйинлар ёрдамида чет тилларни ўқитиш/ўрганиш;
- саҳна кўринишлари орқали чет тилларни ўқитиш/ўрганиш;
- таълимий “бекат”ларда чет тилларни ўқитиш/ўрганиш;
- аниқ фанлар мазмуни асосида чет тилларни ўқитиш/ўрганиш.

Бошланғич таълим методикаси ёритилган адабиётлар шуни кўрсатадики, агар кичик ёшли ўқувчиларнинг (айниқса 1-4 –синфлар) дарс давомида ҳаракатланишига рухсат берилса, улар мароқ билан ва жуда яхши ўқишади ва ўрганишади. Дасрнинг у ёки бу муҳим эътибор талаб қиладиган босқичидан сўнг ўқувчилар қайта тетикланиб олишлари, янги “куч йиғиб олишлари” учун жисмоний ҳаракат таклиф этилиши мақсадга мувофиқдир. Ҳаракатлар билан боғланиб ўзлаштирилган ўқув материаллари мазмуни узоқ вақт давомида хотирада сақланади ва нейронал боғланган бўлади. Таълим олувчилар ўзлари жисманан фаол бўлишса, ҳаракатланишса ва ўзаро муносабатга киришишса, ўрганиш самарали бўлади.

Бу борада Германия таълим тизими амалий ишларни амалга ошириб, “Ҳаракатланган мактаб” концепциясини “Ҳаракат – ўрганиш, ўқиш эшигидир” шиори остида ишлаб чиққан. Концепцияга кўра, нафақат дарс давомида барча ҳиссий (идрок) органлари билан ўрганиш, балки танаффусдаги ўйинлар, мия гимнастикаси кабилардан фойдаланиш ҳам мақсадга мувофиқ саналади. “Мия гимнастикаси” тушунчаси В.Петерсон томонидан қуйидагича изоҳланади: “Ушбу концепция, энг аввало, икки нуқтаи назарга асосланади: биринчидан, инсон миясининг ҳар иккала ярим шари бир хил тарзда фаоллаштирилса ва бунда бир-бирига боғланса, ўрганиш жараёни жуда самарали бўлади. Иккинчидан, бу каби мия қисмлари мувозанати асосан ташқи жисмоний ҳаракат орқалигина таъминланиши мумкин”.

Ҳаракатнинг ўрганиш жараёнига ва боланинг ривожланишига ижобий таъсири ҳайратланарли даражада бўлиши билан бирга, тананинг жисмоний ҳаракати мияни кислород билан таъминланишини яхшилаш ва нейронал коммуникацияни кўллаб-қувватлаш орқали когнитив ишчанлик қобилиятини оширади. Қолаверса, ҳаракат хотирани кучайтиради, чунки у турли идрок органлари ва ҳаракат қобилиятини қамраб олади. Шунингдек, ҳаракатланишнинг навбатдаги муҳим аспекти шуки, у эмоционал саломатликни рағбатлантиради. Чунки у рухий зарба (стресс)нинг баргараф этилиши, кайфиятнинг кўтарилиши ва ижтимоий қобилиятларнинг яхшиланишига сабаб бўлади.

Буни қандай амалга ошириш бўйича бир қатор методик имкониятлар:

ҳаракат билан ўқиладиган ҳикоялар, куйланадиган кўшиқлар, ўйналадиган турли ўйинлар тавсия этилса-да, уларнинг ҳаммаси ҳам дарс жараёнига тўғри келмайди. Ҳаракатли методикаларни мезонлари қуйидагилардан иборат:

- лексика ва мавзу ўқувчилар ёши ва кундалик ҳаётига мос келиши;
- сўзларни юз, тана аъзолари имо-ишоралари ёки предметлар орқали кўрсатиш, ифодалаш орқали ўқувчиларга тушунтира олиш мумкинлиги;
- ҳаракат ва ўйин оқими (бориши) аниқ тизимланган ва тақлид қилишга қулай бўлиши;
- ритм ва оҳанг тушунарли бўлиши ва у талаффузни ўрганиш, яхшилашга хизмат қилиши лозим.

Шундай талабларга жавоб берадиган ўйин ва кўшиқлар банки педагоглар эътиборига ҳавола этилганлигини гувоҳи бўламиз.

Расмли китоблар мазкур жараёнда самарали воситалардан бири саналади. Мисол учун, “Биз айиқ овига борамиз” номли расмли китоб материалдан дасрни ҳаракатли ташкил этиш учун фойдаланиш тавсия этилади. Буни вариатив шаклларда қўллаш мумкин.

“Қуёнвой Ҳанс билан немис тилини ўрганиш мароқли” номли расмли китоб бошланғич синф ўқувчилари учун немис тилини, хусусан, ҳаракат феълларини ўрганишда самарали саналади.

Олимларнинг қайд этишича, ҳикоялар асар қаҳрамонларини хис этиш, тушуниш, улар билан бирга яшаш имкониятини беради, дунёвий билимларини ошириб, ўқувчиларга янги имкониятларни очади. Чунки айниқса, кичик ёшли ўқувчилар ҳикоялар ва ундаги қаҳрамонларга эмоционал киришувчан бўлишади. Демакки, ҳикоялар чет тиллар таълими учун жуда самарали восита ҳисобланади. Бошланғич синф ўқувчиларига ҳаракатланиш орқали немис тилини ўргатиш учун мос расмли китоблар ёки кўшиқларни танлаб олиш билан бирга энг самарали ўқув-методик машқларни ишлаб чиқиш, яъни дарсни мақсадли аниқ режалаштириш талаб этилади.

References

1. Аслонова М.А. Таълим жараёнида ҳаракатли ўйинлардан фойдаланиш (бошланғич синфларнинг жисмоний тарбия дарслари мисолида). Пед.фан. фал. док..дисс. – Тошкент: 2009. – 186 б.
2. Zaripova R. A. Chet tillar o'qitish metodikasidan qo'llanma, —Т.: O'qituvchi, 1986. — 184 б.
3. Peterssen, W.H. Kleines Methoden-Lexikon. – München: Oldenbourg. 1999, –P.50.